

© С. С. Астанин

ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ РЕКРЕАЦИЙ ГОРОДА ВОРОНЕЖ

*ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет»
Россия, 394043, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86*

Астанин С. С. Оценка антропогенной нагрузки и экологического состояния разных категорий рекреаций города Воронеж. – В статье приводятся данные по актуальному биоэкологическому и химическому мониторинговому обследованию почвенного, травянистого, древесного компонентов рекреаций центрального района города Воронеж с разной степенью антропогенной нагрузки – лесопарковые в черте города естественного генезиса, при научных учреждениях, с высокой и низкой посещаемостью в центре города, имеющих или не имеющих природоохранный статус. Была изучена рекреационная и транспортная нагрузки на разные категории рекреаций, даны прогнозы их дальнейшей устойчивости, обоснованы меры их скорой экореновации, выявлены рекреации с критическими показателями состояния травянистого и древесного ярусов и рекреации с природоохранным статусом, где не соблюдается нормированный этим статусом уход. Рекомендованы рекреации, которые можно будет использовать в качестве городского фона при дальнейших экомониторинговых и дендрологических исследованиях г. о. Воронеж.

Ключевые слова: рекреационная нагрузка, антропогенная нагрузка, древесные насаждения, травянистый ярус, лесопатологический мониторинг, Is-индекс состояния древесных насаждений, фаунаность древостоя, общее проективное покрытие.

Введение

Рекреационная зона – особо выделенная городская или пригородная территория, которая предназначена для организации мест отдыха населения и включает в себя парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, иные объекты [10].

Городские рекреации выполняют экологическую, санитарно-гигиеническую функции, улучшают физическое и психологическое благополучие горожан, тем самым формируя благоприятный микроклимат урбанизированного ландшафта.

Для экологического мониторинга был выбран Центральный район Воронежа, поскольку в нем расположены основные исторические достопримечательности города, сосредоточены его деловая и туристическая жизнь, высоко развита инфраструктура и наблюдается наибольшая обеспеченность озелененными территориями общего пользования (22 м²/чел.) [6, 9].

По данным на 1 января 2024 г., население Воронежа составляет 1 046 425 человек, поэтому многие рекреации этого города подвержены высокой транспортной и рекреационной нагрузке. Данный факт позволяет предполагать, что от такого антропогенного прессинга нарушаются физико-химические свойства почвы, ухудшается состояние травянистого и древесного ярусов. На территории г. о. Воронеж уникальные почвы региона сильно нарушены вследствие активной антропогенной нагрузки. Выщелоченные черноземы изредка встречаются пятнами на правом берегу р. Воронеж, в остальном почвенный покров представлен урбо черноземами, урбаноземами и культуросемями [13].

Системы зеленых насаждений на территории города Воронеж характеризуются неравномерным распределением лесных массивов, поскольку в основном ландшафты естественного генезиса расположены ближе к периферии или окраинах города, а

озелененные территории антропогенной трансформации располагаются дисперсно и соответственно имеют разные степени рекреационной и транспортной нагрузки [8, 17–19]. Экологический мониторинг состояния лесопарков черты города, лесных массивов при научных учреждениях и рекреаций, имеющих природоохранный статус, является важнейшим звеном оценки и прогноза состояния устойчивости урбоэкосистемы в целом [19].

Целью данного исследования является оценка актуального биоэкологического состояния разных категорий рекреаций Центрального района г. о. Воронеж.

Материал и методы исследования

Исследование экологического состояния рекреационных зон проводили во второй декаде июля 2024 г. Среднесуточная температура была 25,4 °С, что на 4,4 градуса выше климатической нормы по данным Гисметео [4]. На протяжении всего периода наблюдения днем было преимущественно ясно, без осадков.

Исследуемые рекреации были пронумерованы и разделены на следующие категории (рис. 1):

1. Лесопарки в черте города естественного генезиса (№ 1 МБУ СОК «Олимпик», № 2 Центральный парк КиО (лесная часть), № 3 Лесопарк санатория им. М. Горького);
2. Рекреации при научных учреждениях (№ 4 Ботсад ВГУ им. Б. М. Козо-Полянского, № 5 Дендропарк ВГАУ им. К. Д. Глинки, № 6 Лесопарк ФГБУ «ВНИИЛГСиБиотех»);
3. Рекреации в центре города с высокой посещаемостью и транспортной нагрузкой (№ 7 Кольцовский сквер, № 8 ПККиО «Орленок», № 9 Петровский сквер);
4. Рекреации в центре города с низкой посещаемостью (№ 10 Сквер Олимпийцев, № 11 Сквер ДК им. К. Маркса, № 12 Сквер им. В. Жириновского (устаревшее название сквер Экологов)).

Рис. 1. Локации отбора почвенных проб в рекреационных зонах центрального района города Воронеж

Согласно приказу № 3 министерства природных ресурсов и экологии Воронежской области от 10.01.2025 г., природоохранный статус регионального (областного) значения (памятник природы) имеют: Кольцовский сквер, Петровский сквер, Центральный ПККиО, Ботанический сад ВГУ им. Б. М. Козо-Полянского, Лесопарк ФГБУ «ВНИИЛГСиБиотех», Дендропарк ВГАУ им. К. Д. Глинки. Природоохранный статус местного (садово-парковые ландшафты) значения имеет ПККиО «Орленок» [11].

Для химического анализа отобрали почвы из слоя 0–20 см методом почвенных конвертов в пяти точках каждой рекреации в проекции кроны основных древесных ценозообразователей – *Acer platanoides* L., *Quercus robur* L., *Tilia cordata* Mill.

Обменную кислотность почвы определяли традиционными агрохимическими методами [3]. Гидролитическую кислотность определяли по методу Каппена в модификации ЦИНАО. Актуальную кислотность (водная вытяжка) определяли потенциметрическим методом [14].

В почвенных образцах определяли содержание шести тяжелых металлов (ТМ) (Pb, Cd, Cu, Zn, Ni, Mn) (валовые формы) на атомно-абсорбционном спектрометре «СПЕКТР-5-4» согласно нормативным документам М-МВИ-80-2008, Санкт-Петербург, 2008 г. Полученные результаты анализировали по нормативным документам СанПиН 1.2.3685-21. Исходя из количественного содержания ТМ, обнаруженных в анализируемых почвенных образцах, высчитывали Zc (суммарный показатель загрязнения), ориентируясь на значения ПДК (предельно-допустимых концентраций) и ОДК (ориентировочно допустимых концентраций) [12]. В качестве регионального фона по ТМ использовали почвы Воронежского государственного природного биосферного заповедника, где Zc составил 2,24 ед.

Фактическую рекреационную нагрузку ($R_{\text{факт.чел./га/ч}}$) оценивали методом натурального наблюдения в часы «пик» (с 10:00 до 12:00 и с 18:00 до 20:00) в будние и выходные дни и выражали в виде пиковой посещаемости за 1 ч на единицу площади [15]. Согласно СП 42.13330.2016, рекреационная нагрузка в городских парках и скверах не должна превышать 100 чел./га/день, а в лесопарках – 10 чел./га/ч [16]. Стадии рекреационной дигрессии для естественных фитоценозов определяли по методике Н. С. Казанской [5].

Степень вытаптывания территории оценивали в баллах (1 балл – площадь оголенных участков менее 5 %, 2 балла – 5–20 %, 3 балла – 20–50 % и более). Древесный компонент оценивали по шкале категорий состояния деревьев, с помощью индекса насаждений (Is) [7]. Интегральная оценка древесных насаждений (Is) выражается в баллах и колеблется от 0,1 (почти полное усыхание) до 10 (идеальное состояние) [7, 20].

Для оценки древесных насаждений в лесопарках в черте города и при научных учреждениях закладывали 5 особых разобщенных площадок 20×20 м, схожих по своим экологическим и климатическим показателям. На каждой из площадок оценивали 50 деревьев. В скверах и парках в центре города закладывали по 3 пробные площадки 10 × 10 м. Фаутность древостоя (Ф) определяли глазомерно по количеству деревьев, пораженных грибковыми заболеваниями, энтомологическими вредителями, механически поврежденных, с морозобоинами и выражали в процентах от общего числа обследованных деревьев по формуле:

$$\Phi = \frac{A_{\text{ф}}}{B} \times 100 \%,$$

где $A_{\text{ф}}$ – количество фаутных (поврежденных) деревьев,

B – общее количество деревьев на пробной площадке [20].

Для исследования транспортной нагрузки, общего проективного покрытия травянистого яруса или газона (при наличии) использовали методику и шкалу Браун-Бланке из предыдущего собственного исследования [2]. Оценку качества газона вели по трем уровням: оценка проективного покрытия (А), оценка видового состава (В), комплексная оценка качества ($C=A \times B$) и в результате суммы баллов за эти показатели определяли уровни качества газонного травостоя: отличный (21–25 баллов), хороший (13–20 баллов), удовлетворительный (7–12 баллов), посредственный (3–6 баллов), неудовлетворительный (1–2 балла) [1].

Полученные количественные данные обрабатывали при помощи программы Microsoft Office Excel 2019.

Результаты и обсуждение

В пригородных лесопарковых зонах и при научных учреждениях почва имела слабокислую реакцию, что связано с процессами разложения лесной подстилки и характерно для серой лесной почвы. Обнаружено выраженное подщелачивание почвы городских рекреаций как актуальной кислотности ($pH_{\text{H}_2\text{O}}$ возрастал на 0,7–2,1 ед.), так и обменной кислотности (pH_{KCl} возрастал на 0,5–2,3 ед.), снижалась и гидролитическая кислотность почвы. Заметное нарушение кислотно-основных свойств почвы практически не зависело от их природоохранного статуса, но сильнее проявлялось в рекреациях, расположенных в

центре города, вблизи селитебных (жилых) зон, оживленных автомагистралей и транспортных развязок (табл. 1). Подщелачивание анализируемых почв, возможно, объясняется поступающей пылью с автомагистралей, использованием противогололедных реагентов зимой [2].

Таблица 1

Результаты химического анализа почвенных образцов в исследуемых рекреациях

№ точки отбора в рекреациях	Кислотность почвы			Суммарный показатель загрязнения (Zc) по ТМ
	pH _{H2O}	pH _{KCl}	Hr	
Рекреации естественного генезиса в черте города				
№ 1	6,02–6,39	4,20–5,90	3,48–4,23	2,96
№ 2*	5,51–6,19	4,60–5,52	0,30–1,67	2,74
№ 3	6,19–6,47	5,52–5,80	1,67–1,74	2,89
Рекреации при научных учреждениях				
№ 4*	5,99–6,59	5,80–6,45	1,98–3,82	2,55
№ 5*	5,81–6,80	4,71–6,80	0,44–5,85	4,74
№ 6*	6,79–6,90	6,19–6,25	3,90–3,96	2,94
Рекреации в центре города				
Высокая посещаемость				
№ 7*	7,26–7,41	6,33–6,96	0,42–0,66	3,12
№ 8**	7,29–7,44	6,99–7,27	0,47–0,75	3,40
№ 9*	6,70–7,58	5,98–7,01	0,43–1,34	3,89
Низкая посещаемость				
№ 10	6,47–6,70	5,90–6,47	2,16–4,23	6,71
№ 11	7,36–7,50	6,86–7,24	0,58–1,20	4,17
№ 12	7,43–7,59	7,01–7,24	0,87–1,18	4,63

Примечание – * – природоохранный статус областного значения (памятники природы); ** – природоохранный статус местного значения.

Исходя из полученных результатов анализа почвы по содержанию ТМ (табл. 1), можно судить об экологически допустимой степени загрязнения, поскольку Zc во всех пробах был менее 16 ед. [10]. Следует отметить, что по сравнению с региональным фоном (2,24 ед.), в рекреациях при научных учреждениях Zc повышался на 40 %, а в рекреациях, находящихся в центре города, на 70 %. Это связано, по-видимому, с большой транспортной нагрузкой этих территорий (расстояние от автомагистралей менее 50–100 метров). Анализируемые рекреации лесопарковой зоны города незначительно отличались с региональными фоновыми значениями, поэтому почвы пригородных рекреаций можно в дальнейшем использовать в качестве городского фона (контроля).

Рекреационная нагрузка в лесопарковой зоне меньше, чем в рекреациях в центре города. Олимпик, Центральный парк и лесопарк санатория им. М. Горького не превышают норм СП 42.13330.2016. по рекреационной нагрузке. Высокий уровень рекреационной нагрузки (в особенности в выходные дни) был выявлен в парках и скверах в историческом центре Воронежа (Кольцовский сквер, Петровский сквер, Орленок), местах традиционного отдыха и проведения массовых мероприятий (табл. 2). Однако, даже не смотря на высокие показатели R_{факт} и транспортной нагрузки в рекреациях центра города наблюдается низкая степень вытаптывания территории (менее 5 %) (табл. 2). Это можно объяснить высокой степенью ухода управляющими коммунальными службами и эффективным функциональным зонированием территории.

**Показатели фактической рекреационной, транспортной нагрузок и степени
вытаптывания в исследуемых рекреациях**

Рекреации	S, га	R _{факт.} , чел/га/ч.		Степень вытаптывания территории, баллы	Транспортная нагрузка, баллы
		будни	выходные		
Рекреации естественного генезиса в черте города					
МБУ СОК «Олимпик»	948	11	18	3	1–2
Центральный ПКиО (лесная часть)*	99,9	5	25	3	2
Лесопарк санатория им. М. Горького	11,0	8	9	2	1
Рекреации при научных и учебных учреждениях					
Ботсад ВГУ им. Б. М. Козо-Полянского*	72,3	2	5	2	2
Дендропарк ВГАУ им. К. Д. Глинки	11,9	17	26	3	3
Лесопарк ВНИИЛГИСбиотех*	96	5	9	2	1
Рекреации в центре города					
Высокая посещаемость					
Кольцовский сквер*	1,8	380	530	1	3
ПКиО «Орленок»**	4,8	180	300	1	3
Петровский сквер*	0,8	170	250	3	3
Низкая посещаемость					
Сквер Олимпийцев	0,3	40	75	3	3
Сквер ДК им. К. Маркса	0,6	80	95	2	2
Сквер им. В. Жириновского	0,1	80	90	3	2

Примечание – * – природоохранный статус областного значения (памятники природы);

** – природоохранный статус местного значения

Степень вытаптывания территории рекреаций в лесопарковой зоне довольно высокая, составила 2–3 балла (5–50 %), что, вероятно, связано с недостаточной оснащённостью специальной дорожно-тропиночной сети (особенно в лесной части Центрального парка и удаленных участках Олимпики). Это предположение закрепляет тот факт, что в выбранных нами лесопарковых рекреациях проводятся очень большое количество региональных и всероссийских мероприятий (например, «Город Сад» (Центральный парк), регулярные спортивные юношеские и взрослые соревнования по спортивному ориентированию и велоспорту (Олимпик)).

Общее травянистое проективное покрытие по шкале Браун-Бланке оказалась высоким (5 баллов) в рекреациях при научных учреждениях (кроме дендропарка ВГАУ) и в исторической части центра города с высокой посещаемостью (Кольцовский сквер, Орленок, Петровский сквер) (табл. 3).

В данных рекреациях наблюдается высокий уровень ухода за живым газоном, что в целом повышает их привлекательность для горожан и улучшает общий микроклимат территории. В рекреациях центра города с низкой посещаемостью (сквер Олимпийцев, сквер ДК им. К. Маркса, сквер им. В. Жириновского) наблюдается снижение общего проективного покрытия, поскольку они находятся в большом запустении, в них не налажен режим своевременного ухода, плохо продумано функциональное зонирование, наблюдается большая замусоренность территории, дорожно-тропиночная сеть нарушена и представлена большим количеством непредусмотренных вытопанных тропинок. Перечисленные объекты

нуждаются в незамедлительной экореновации, улучшении инфраструктуры и компенсационном озеленении.

Таблица 3

Результаты обследования травянистого яруса в анализируемых рекреациях

Рекреации	Общее проективное покрытие травянистого яруса по шкале Браун-Бланке	Уровень качества газонного травостоя	Уход за газоном
Рекреации естественного генезиса в черте города			
МБУ СОК «Олимпик»	3	–	–
Центральный ПКиО (лесная часть)*	3	–	–
Лесопарк санатория им. М. Горького	4	–	–
Рекреации при научных и учебных учреждениях			
Ботсад ВГУ им. Б. М. Козо-Полянского*	5	–	–
Дендропарк ВГАУ им. К. Д. Глинки	2	НДУ	НВ
Лесопарк ВНИИЛГИСбиотех*	5	–	–
Рекреации в центре города			
Высокая посещаемость			
Кольцовский сквер*	5	ОТЛ	В
ПКиО «Орленок»**	4	ОТЛ	В
Петровский сквер*	3	ХОР	В
Низкая посещаемость			
Сквер Олимпийцев	3	ПСР	НВ
Сквер ДК им. К. Маркса	3	УДВ	НВ
Сквер им. В. Жириновского	2	НДУ	НВ

Примечание – * – природоохранный статус областного значения (памятники природы); ** – природоохранный статус местного значения; НДУ – неудовлетворительный, ОТЛ – отличный, ХОР – хороший, ПСР – посредственный, УДВ – удовлетворительный уровни качества газонного травостоя; НВ – не ведется, В – ведется регулярный уход за газоном.

Исходя из полученных данных (табл. 4), можно заметить, что фаутность древостоя в естественных лесопарковых фитоценозах достаточно высокая, особенно в МБУ СОК «Олимпик» (более 50 %). Большой процент фаутности древостоя наблюдали в некоторых рекреациях при научных учреждениях (дендропарк ВГАУ) и рекреациях в исторической части города с большой (Петровский сквер) и небольшой (сквер Олимпийцев, сквер ДК им. К. Маркса, сквер Жириновского) рекреационной нагрузкой. Эти рекреации нуждаются в компенсационном озеленении.

Это свидетельствует об ослабляющей тенденции древесного компонента и, если не предпринимать никаких санитарно-профилактических мер, то естественные и искусственно сформированные экосистемы потеряют свою экологическую устойчивость, что может привести к утрате их целевого назначения.

Индекс состояния древесных насаждений (Is) в рекреациях центра города с высокой посещаемостью оказался выше, чем в рекреациях с низкой посещаемостью и составил 6,45–8,60 (рис. 2). В рекреациях с низкой посещаемостью индекс составил 4,13–6,89. Это можно объяснить высокой степенью ухода, внесением новых реплантоземов, хорошей степенью ухода за газоном, который улучшает физико-химические свойства почвы, адсорбирует большую часть поллютантов.

Результаты оценки повреждения древесного компонента в исследуемых рекреациях

Рекреации	Количество пробных площадок / общее количество изучаемых насаждений	Микологические и энтомологические вредители	Механические повреждения	Морозобоины	Фаунаность древесоя, %
Рекреации естественного генезиса в черте города					
МБУ СОК «Олимпик»	5 / 250	39	58	34	52,4
Центральный ПКиО (лесная часть)*	5 / 250	18	46	17	32,4
Лесопарк санатория им. М. Горького	5 / 250	13	19	14	18,4
Рекреации при научных и учебных учреждениях					
Ботсад ВГУ им. Б. М. Козо-Полянского*	5 / 250	5	9	14	11,2
Дендропарк ВГАУ им. К. Д. Глинки	5 / 250	52	86	34	68,8
Лесопарк ВНИИЛГИСбиотех*	5 / 250	11	7	13	12,4
Рекреации в центре города					
Высокая посещаемость					
Кольцовский сквер*	3 / 60	1	5	2	13,3
ПКиО «Орленок»**	3 / 60	3	9	4	26,7
Петровский сквер*	3 / 60	2	14	3	31,7
Низкая посещаемость					
Сквер Олимпийцев	3 / 40	4	7	6	42,5
Сквер ДК им. К. Маркса	3 / 40	2	5	7	35
Сквер им. В. Жириновского	2 / 20	2	9	1	60

Примечание – * – природоохранный статус областного значения (памятники природы);
 ** – природоохранный статус местного значения

Рис. 2. Оценка состояния древесных насаждений и стадии дигрессии на территориях рекреаций лесопарковой зоны и при научных и учебных учреждениях Воронежа

Для рекреаций естественного генезиса и при научных учреждениях было замечено, что стадии их общей дигрессии в основном уменьшались при увеличении Is-индекса основных древесных ценозообразователей. Худшие значения по Is-индексу было замечено в МБУ СОК «Олимпик» и Дендропарк ВГАУ им. К. Д. Глинки, что свидетельствует о потере устойчивости их древесного яруса (рис. 2). Причиной такого положения является изначальная запущенность и загущенность посадок, несвоевременно и в недостаточном объеме проводимые санитарные рубки и рубки ухода, а также старовозрастностью большинства деревьев в парках. В данных рекреациях, спорадично замечено скопление *Acer negundo* L. (вид-эксплерент), который может снизить биоразнообразие и как следствие устойчивость экосистем в дальнейшем. Необходимо проводить вырубку деревьев в перечисленных рекреациях.

В дендропарке ВГАУ им. К. Д. Глинки и МБУ СОК «Олимпик» наблюдается крайне низкий показатель общего проективного травянистого покрытия (менее 40 %), большой процент вытоптаных участков, множество сухостойных деревьев, с нарушенной кроной, корой и имеющих паразитических грибов-ксилофагов, что свидетельствует об ослаблении древесного компонента (рис. 3) [2].

Рис. 3. Состояние древесного компонента в дендропарке ВГАУ им. К. Д. Глинки (фото автора)

Перечисленные рекреации также нуждаются в экореновации, улучшении инфраструктуры и компенсационном озеленении. Даже статус регионального ООПТ («памятники природы») дендропарка ВГАУ не обеспечивает достаточный уровень ухода [2].

Установлено, что деревьев без признаков ослабления (1 категории) и как следствии высоким Is-индексом было больше всего на территории лесопарка ВНИИЛГИСбиотех ($Is=8,89$) и ботанического сада ВГУ им. Б. М. Козо-Полянского ($Is=8,17$) – это полнокомпонентные экосистемы с хорошим возобновлением, выраженным подлеском и напочвенным покровом, поэтому могут служить фоном в дальнейших дендромониторинговых исследованиях.

Чтобы сохранить целые лесные массивы, улучшить состояние почв, восстановить целостный травянистый ярус, на территории МБУ СОК «Олимпик» рекомендуется создать особо охраняемую природную территорию местного значения, проложить дополнительные организованные тропинки, особенно в дальних участках, чтобы снизить нагрузку на почвенный и травянистый покровы.

Выводы

В результате проведенного экологического мониторинга лучшими показателями по Zc (низкое загрязнение тяжелыми металлами) наблюдали в Центральном ПКиО, в ботаническом саду ВГУ им. Б. М. Козо-Полянского, Кольцовском сквере, сквере ДК им. К. Маркса.

Высокий процент общего травянистого проективного покрытия наблюдали на территории лесопарка санатория им. М. Горького, ВНИИЛГИСбиотех, ботанического сада ВГУ, Кольцовского сквера, сквера ДК им. К. Маркса, сквера Олимпийцев.

Оптимальные показатели фауности древостоя, высокий Is-индекс состояния древесных насаждений, были обнаружены в лесопарке санатория им. М. Горького, ботсаду ВГУ, Кольцовском сквере, сквере ДК им. К. Маркса.

Наихудшие показатели проведенного комплексного экомониторинга отмечены в дендропарке ВГАУ им. К. Д. Глинки, МБУ СОК «Олимпик», сквере им. В. Жириновского.

Были замечены нарушения общего ухода и как следствие низкие показатели по многим используемым методам экологической оценки в рекреациях, имеющих статус регионального ООПТ – Петровский сквер, дендропарк ВГАУ им. К.Д. Глинки.

В качестве городского фона для дальнейших мониторинговых исследований можно рекомендовать лесопарки санатория им. М. Горького, ВНИИЛГИСбиотех.

Были выявлены ведущие антропогенные факторы, негативно влияющие на травянисто-древесный ярус изученных рекреаций. К ним относятся: большая рекреационная нагрузка (для лесопарков черты города, при научных и учебных учреждениях) и близость к транспортным коммуникациям и селитебным территориям (для рекреаций центра города).

Список литературы

1. Авдеева Е. В., Надемянов В. Ф., Маслюк Н. В. Оценка качества зеленых насаждений (на примере газонов общего пользования г. Красноярска) // Системы. Методы. Технологии. 2013. № 3(19). С. 196–201.

2. Астанин С. С., Терехова Н. А., Свистова И. Д. Оценка нагрузки и состояния разных категорий рекреаций Центрального района Воронежа // Научные чтения памяти профессора Б. М. Козо-Полянского – 2025 (LXVII): Материалы ежегодной Всеросс. науч. конф. с международ. участием (Воронеж, 21–22 января 2025 г.). Воронеж: ООО «Цифровая полиграфия», 2025. С. 24–30.

3. ГОСТ Р 58594-2019 Почвы. Метод определения обменной кислотности. [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200168813> (дата обращения: 09.10.2024).

4. Итоги сухого и теплого лета в Воронеже. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.gismeteo.ru/news/weather/itogi-suhogo-i-tjoplogo-leta-v-voronezhe/> (дата обращения: 09.01.2025).

5. Казанская Н. С. Изучение рекреационной дигрессии естественных группировок растительности // Известия АН СССР. Сер. «География». 1972. № 1. С. 52–59.

6. Куролан С. А., Клепиков О. В., Прожорина Т. И. и др. Урбоэкодиагностика промышленных городов Центрального Черноземья; Российский научный фонд, Воронежский государственный университет. Воронеж: Цифровая полиграфия, 2022. 255 с.

7. Мозолевская Е. Г., Шарана Т. В. Некоторые результаты применения индекса состояния насаждений при мониторинге // Вестник МГУЛ Лесной вестник. 2003. № 2. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-rezultaty-primeneniya-indeksa-sostoyaniya-nasazhdeniy-pri-monitoringe> (дата обращения: 10.05.2024).

8. Охрименко Ю. В., Негрбов О. П., Маслова О. О., Негрбов С. О. Изучение лесопатологического состояния парков города Воронежа // Зеленая инфраструктура городской среды: современное состояние и перспективы развития: Сборник статей III международ. научно-практ. конф. (Воронеж, 04–05 сентября 2019 г.). Воронеж: Общество с ограниченной ответственностью «КОНВЕРТ», 2019. С. 124–127.

9. Парахина Е. А. Динамика ландшафтов города Воронежа // Вестник евразийской науки. 2024. Т. 16. № 1. [Электронный ресурс]. URL: <https://esj.today/PDF/79NZVN124.pdf> (дата обращения: 09.11.2024).

10. Правила землепользования и застройки городского округа город Воронеж утверждены решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 № 466-V (в редакции решения Воронежской городской Думы от 11.12.2024 N 1155-V). [Электронный ресурс]. URL: <https://uga.voronezh-city.ru/documents/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-territorii-gorodskogo-okruga-gorod-voronezh/> (дата обращения: 10.01.2025).

11. Приказ министерства природных ресурсов и экологии Воронежской области от 10.01.2025 № 3 «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий областного и местного значения на территории Воронежской области по состоянию на 01.01.2025». [Электронный ресурс]. URL: https://www.govrn.ru/sites/default/files/2025-01/Приказ_0.pdf?download (дата обращения: 09.09.2024).

12. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями на 30.12.2022 г.). [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/573500115> (дата обращения: 20.10.2024).

13. Серeda Л. О., Яблонских Л. А., Куролан С. А. Оценка эколого-геохимического состояния почвенного покрова городского округа город Воронеж // Вестник ВГУ. Серия: География. Геоэкология. 2015. № 4. С. 59–65.

14. Середина В. П., Спирина В. З. Показатели и методы оценки кислотно-основных и катионообменных свойств почв: Учебное пособие. Томск: Томский государственный университет, 2009. 130 с.

15. Слепнев М. А., Мельникова Е. В. Оценка рекреационной нагрузки ПКЮ «Парк «Зарядье» // Экология урбанизированных территорий. 2019. №4. С. 105–112.

16. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Москва. 2016. [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/456054209> (дата обращения: 20.10.2024).

17. Спесивый О. В., Щербинина С. В., Севрюков С. Т. Оценка экологического состояния и рекреационного природопользования городского природного комплекса лесопарка «Олимпик» г. Воронеж // Вестник ВГУ. Серия: География. Геоэкология. 2019. № 1. С. 101–108.

18. Терехова Н. А. Биоэкологическая оценка состояния растительного компонента рекреационно-парковых ландшафтов города Воронежа и его оптимизация: дис. ... канд. биол. наук. Воронеж: ВГУ, 2001. 242 с.

19. Успенский К. В. Лесопатологические исследования зеленых насаждений города Воронежа // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2013. № 1(260). С. 245–250.

20. Фомина Н. В., Шадрин И. А. Дендрометрия и основы лесопаркового хозяйства. Красноярск: Красноярский государственный аграрный университет, 2020. 63 с.

Поступила в редакцию 08.02.2025 г.

Astanin S. S. Assessment of anthropogenic load and ecological state of different categories of recreations of the city of Voronezh. – The article presents data on the current bioecological and chemical monitoring survey of soil, herbaceous, woody components of recreations of the central district of Voronezh with different degrees of anthropogenic load – forest parks within the city of natural genesis, at scientific institutions, with high and low attendance in the city center, with or without nature protection status. Recreational and transport load on different categories of recreations was studied, forecasts of their further sustainability were given, measures for their rapid ecorenovation were substantiated, recreations with critical indicators of the condition of herbaceous and tree tiers and recreations with nature protection status where the care normalized by this status is not observed were identified. The recreation areas were recommended, which can be used as an urban background for further ecomonitoring and dendrological studies of Voronezh.

Key words: recreational load, anthropogenic load, tree plantations, herbaceous layer, forest pathological monitoring, Is-index of the state of tree plantations, stand fauicity, total projective cover.

Астанин Станислав Сергеевич

аспирант кафедры биологии растений и животных
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
педагогический университет», г. Воронеж, РФ
E-mail: microbyrafl@gmail.com
AuthorID: 1153396

Astanin Stanislav Sergeevich

3rd year postgraduate student of the Department of plant
and animal biology
Voronezh State Pedagogical University, Voronezh,
Russian Federation